

Ukrainian Household Spirit Narrative Corpus from Digital Sources

Oleksandr Kryvonos

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3402-2281>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18097099>

Platform: Zenodo

Published at: 30-12-2025

ABSTRACT

Contemporary Ukrainian vernacular narratives concerning household spirits based on reports shared spontaneously on digital platforms were gathered and analyzed in this research. While classical Ukrainian ethnography has extensively documented beliefs about domestic spirits within traditional rural contexts, modern first-person accounts circulating online remain largely unexamined. This gap is addressed in the study by assembling, translating, and systematizing a corpus of digital narratives describing uncanny or unexplained experiences associated with domestic space.

As main material in this research, online reports were used from publicly accessible posts and comment threads from social media and video-sharing platforms, including Twitter (X), Reddit, and YouTube. Those reports were not influenced by the author but emerged organically within online discussions, often prompted by a single post or video. They include personal experiences as well as family or second-hand accounts, with many referring to childhood memories.

One of the goals of the research is adoption of a descriptive and classificatory approach. Each report is presented with a translation, concise summary, and motif attribution. We used motif indexes recurring features such as sensory perception, anthropomorphic or zoomorphic representation, object movement, ritual interaction, animal reactions, and warning functions. By documenting these narratives, the research complements classical ethnographic literature and contributes to the study of contemporary vernacular belief expression in digital contexts.

Keywords: household spirits, Ukrainian demonology, vernacular belief narratives, digital folklore, motif-based analysis

© 2025 Oleksandr Kryvonos. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

INTRODUCTION

Classical research of Ukrainian demonology represented by early ethnographers such as Volodymyr Hnatiuk, Antin Onyshchuk, Volodymyr Shukhevych, Fedir Potushniak, as well as by modern scholars including Volodymyr Halaichuk, Vasyl Korol, has primarily focused on traditional beliefs documented through fieldwork in rural areas. At the same time contemporary vernacular narratives circulated through digital media are not studied in Ukraine.

Based on author's observation narratives concerning household spirits remain widespread among both urban and rural populations in present-day Ukraine. As a native speaker and cultural insider, the author is familiar with the continued circulation of such accounts in everyday discourse. Such stories often reflect an animistic ontology in which unexplained sensory experiences are interpreted through culturally available supernatural frameworks.

In digital environments, such interpretations are articulated spontaneously and without ethnographic prompting. They provide a degree of anonymity and social distance that appears to facilitate the sharing of such narratives.

Many accounts refer to childhood experiences, while others recount family stories or observations attributed to relatives or acquaintances. Authors frequently employ non-specific expressions such as "someone walked" or "something was there," attempting to verbalize sensory impressions without assigning them a fixed identity. The explicit use of the term *domovyk*, which is explicitly referring to house spirit in Ukrainian, tends to occur only when the experience is embedded in a clearly articulated cultural or ritual framework, such as practices of offering or verbal address.

Several recurrent features are observable across the corpus. A significant number of reports describe experiences occurring during nocturnal or transitional states (hypnagogia) (reports # 09, 17, 21, 43, 50, 51). In many cases, the perceived presence ceases upon illumination (reports # 02, 05, 22, 36). Other reports involve indirect indications of presence, such as sounds, movement of objects, or reactions of animals. Linguistic features of Ukrainian, including gender marking in the past tense, allow partial identification of the narrator's gender, which is noted as F(emale) or M(ale) in the numbering of reports. Text in squared brackets includes additions from author to provide additional context.

The goal of the study is not seek to interpret or explain these experiences but to document, translate, and systematize them. By presenting a catalogue of contemporary vernacular reports alongside a motif-based index, it aims to complement classical ethnographic literature with material reflecting current modes of belief expression in digital environments.

SOURCES

Several digital platforms were used to gather the corpus of vernacular narratives collected. It is important to emphasize that the material was not elicited by the author as part of the research but emerged spontaneously within public discussions. The author has retrospectively gathered the available material online. We would group sources as follows:

1. **Twitter (X) discussion thread** (reports #01–22), initiated by a short personal post (see report #01), which prompted a large number of users to share their own experiences in the comment section.

2. **Individual Twitter (X) posts** (reports #23–25), published independently and not embedded within a single discussion thread.
3. **Reddit discussion thread** (reports #26–29), in which users were invited to share accounts of mystical experiences.
4. **Video A (YouTube)** presenting ethnographic material on household spirits, which generated a series of user comments containing personal narratives (reports #30–45).
5. **Video B (YouTube)** offering generalized narratives about household spirits influenced by Ukrainian mythology and elements of urban esoteric discourse; the comment section includes numerous experiential reports (reports #46–55).

MOTIFS

The following motifs are used as descriptive analytical categories to index recurring elements in the reported narratives. They reflect perceived features of the experiences as described by the narrators and do not imply ontological or psychological interpretation.

1. (Non)-Sensory perception

Motifs describing the mode of perception reported by the narrator.

- **1a. Acoustic**
Sounds such as steps, breathing, knocking, whispering, or movement.
- **1b. Visual**
Visual perception without accompanying sound or touch; includes unclear forms (e.g. silhouettes, shadows, balls, indistinct figures).
- **1c. Bodily sensation**
Perception of touches, pressure, heaviness.
- **1d. Felt presence**
Non-specific sensations such as discomfort, fear, or a strong feeling that “someone is there,” without clear auditory, visual, or bodily input.
- **1e. Sleep paralysis–related symptoms**
Experiences described in states of immobility, choking, pressure on the body, or inability to move or speak, typically occurring during transitions between sleep and wakefulness.
- **1f. Presence inferred indirectly**
The presence is assumed based on certain indirect observations without direct sensory perception of an entity.
- **1g. Physical displacement or assault**
The narrator reports being pushed, struck, or displaced (e.g. falling from bed), regardless of whether a visible agent is perceived.

2. Visual representation

2.1. Zoomorphic representation

The perceived presence is described in animal form.

- **2.1a. Cat**
- **2.1b. Dog**
- **2.1c. Other animal**

2.2. Anthropomorphic representation

The perceived presence is described with human or human-like features.

- **2.2a. Child**
- **2.2b. Dwarf / small humanoid figure**
- **2.2c. Adult woman**

3. Other types of interaction

- **3a. Deceased person**
The perceived presence is explicitly identified as a deceased relative or known individual.
- **3b. Object movement or disappearance**
Objects are reported to move, fall, disappear, or reappear without an identifiable physical cause.
- **3c. Omens or warnings**
The experience is retrospectively interpreted as a warning or sign related to subsequent events (e.g. fire, death, danger, intrusion).
- **3d. Backyard or liminal outdoor encounter**
The reported experience occurs outside the house but within its immediate spatial boundary (e.g. yard, fence, outbuildings).
- **3e. Ritual interaction**
The narrative includes deliberate actions addressed to the perceived presence (e.g. verbal address, offerings, prayer, apology).
- **3f. Animal reaction**
Animals (typically cats or dogs) are described as reacting to the perceived presence through behavior such as hissing, staring, chasing, or avoidance.

MOTIF ANALYSIS

Table 1: Gender attribution of narrators based on grammatical marking

Gender	Count
F	36
M	13
F&M (two narrators as couple)	3
N/A	2

The gender distribution of the reported narratives is presented in Table 1. Of the 54 reports included in the corpus, 36 are attributed to female narrators and 13 to male narrators. In 3 cases, the reports involve two narrators of different genders (female/male), typically referring to shared or jointly recounted experiences. In 2 cases, gender attribution was not possible due to the absence of grammatical gender marking or other identifying linguistic features.

Table 2: (Non-)Sensory Perception

Category 1	Count
1a	24
1b	29
1c	4
1d	4
1e	9
1f	6
1g	2

Table 2 presents the distribution of Category 1 motifs, which index the modes through which the reported presences are perceived or inferred. Acoustic perception (1a) and visual perception (1b) constitute the most frequently attested sensory modes in the corpus. Bodily sensations involving touch, pressure, or heaviness (1c) occur less often, while non-specific felt presence without clear sensory input (1d) appears only in a limited number of reports. Sleep paralysis-related experiences (1e) form a distinct subset, occurring in a moderate number of cases and primarily in transitional states between sleep and wakefulness. Motifs involving indirect inference of presence without direct perception (1f) and physical displacement or assault (1g) are comparatively rare. Overall, the distribution indicates a strong concentration of reports around direct auditory and visual perception, with other experiential modes occurring less frequently.

Table 3: Visual Representation

Category 2	Count
2.1a	4
2.1b	2
2.1c	2
2.2a	3
2.2b	8
2.2c	3

Table 3 shows the distribution of Category 2 motifs, which describe the visual forms attributed to the perceived presence when such representation is explicitly reported. Zoomorphic representations (2.1) occur relatively infrequently and are divided among several animal types, with no single subtype dominating. Anthropomorphic representations (2.2) are more prominent, particularly descriptions of dwarf-like or small humanoid figures (2.2b), which constitute the most frequent representational form in this category. Representations as children (2.2a) and women (2.2c) appear less often. The overall distribution suggests that explicit visual representation is comparatively rare and unevenly distributed, with a limited number of anthropomorphic forms accounting for most instances.

Table 4: Other Types of Interaction

Category 3	Count
3a	6
3b	9
3c	6
3d	2
3e	17
3f	4

Table 4 illustrates the distribution of Category 3 motifs, which index interactions, responses, and interpretive outcomes associated with the reported experiences. Ritual interaction (3e), including offerings, verbal address, prayer, or apology, is the most frequently attested motif in this category. Object movement or disappearance (3b) also occurs with notable regularity. Experiences retrospectively interpreted as omens or warnings (3c) appear in a smaller number of cases, while explicit identification of the presence as a deceased person (3a) is relatively infrequent. Liminal outdoor encounters within the immediate domestic boundary (3d) and animal reactions to the perceived presence (3f) occur only sporadically. Compared to Category 1, the distribution in this category is more uneven, with a small number of interactional motifs accounting for a substantial proportion of occurrences.

CONCLUSIONS

As part of this research, we assembled and systematized a corpus of contemporary Ukrainian vernacular narratives concerning household spirits, based on reports shared on digital platforms. By focusing on publicly accessible online material rather than elicited interviews, the research complements classical ethnographic studies of Ukrainian demonology with data reflecting current modes of narrative circulation and belief articulation.

We have also introduced a motif-based framework, which demonstrates that the majority of reports are structured around direct sensory perception, particularly auditory and visual experiences, while other perceptual modes such as bodily sensations, felt presence, or sleep paralysis-related states occur less frequently. Explicit visual representations of the perceived presence are comparatively rare and unevenly distributed, with anthropomorphic forms appearing more often than zoomorphic ones. Interactional motifs, including ritual address, object movement, and warning functions, form a distinct layer of the narratives and indicate the continued relevance of culturally recognizable responses to perceived domestic presences.

One of the findings is the prevalence of narrative ambiguity. Many reports employ non-specific expressions and avoid explicit naming, with the term *domovyk* appearing primarily in contexts where the experience is embedded within established cultural or ritual frameworks. Gender attribution, inferred through grammatical marking, reveals a predominance of female-narrated reports; however, this distribution reflects the composition of the corpus and the conditions of digital participation rather than population-level patterns.

Finally, our findings underscore the persistence and adaptability of household spirit narratives in contemporary Ukrainian contexts. Rather than representing residual survivals of “traditional belief,” these accounts illustrate how vernacular interpretations of uncanny domestic experiences continue to be produced, shared, and discussed within digital environments. The catalogue and motif framework presented here provide a descriptive foundation for future comparative, diachronic, and cross-cultural research into domestic belief narratives, folk demonology and digital folklore.

APPENDIX

Report 01F

Original text

кріпота - це коли ночуєш в старій сільській хаті

і кілька разів за ніч малюк будить тебе криком:

'там чоловічок!' - і тиче пальцем у порожній куток 🙄

(домовились на тому, що то тінь від спортивок на стільці)

English translation

It is creepy when you spend a night in an old village house

and several times a night the baby wakes you up by shouting:

“there's a dwarf!” - and points his finger at an empty corner 🙄

(we agreed that it was the shadow from the sneakers on the chair)

Source: <https://x.com/fantastish/status/1958828891612553362>

Date: 22.08.2025

Report 02M

Original text

Мені було років 28, в селі, коли ночував один, в старій хаті, якій 100+ років, почув, що щось вилазить зі старої печі, що була в кімнаті. Миша - подумав я. Лежу далі. Чую як підходить до ліжка. Якась завелика миша - думаю я, трохи сцикотно стало. І тут чую крок - і відчуваю, як щось наступає на моє ліжко, в ногах, і робить крок в сторону моїх ніг. Ковдра продавлюється, ліжко скрипить і я ногами відчуваю щось важке. І чую дихання, таке як легке похрюкування чи похрапування. Волосся по всьому моєму тілу стало дибки. От в цей момент я підірвався і увімкнув світло. І нічого не побачив. Цієї ночі я світло не вимикав і не спав. Читав якісь старі книжки, що знайшов там і прислухався до кожного звуку.

Більше я там ніколи не ночував один.

English translation

I was 28 years old, in the village, when I was spending the night alone, in an old house that was 100+ years old, I heard something crawling out of the old stove that was in the room. A mouse - I thought. I lie down further. I hear it coming towards the bed. Some kind of oversized mouse - I think, it started to squeak a little. And then I hear a step - and I feel something stepping on my bed, at my feet, and taking a step towards my feet. The blanket is pushed through, the bed creaks and I feel something heavy with my feet. And I hear breathing, like a light grunt or snoring. The hair all over my body stood on end. At that moment I suddenly got up and turned on the light. And I saw nothing. That night I didn't turn off the light and didn't sleep. I read some old books that I found there and listened to every sound. I never spent the night there alone again.

Source: https://x.com/o_horchakov/status/1959013611981967816?s=46

Date: 23.08.2025

Report 03M

Original text

Мій батько в дитинстві побачив під скринею свиню. на жаль, свині там не було (а прадід понадіявся, що чиєсь порося втекло), тож прабабуся вмила його святою водою.
Підсумки: мокрий і без свині

English translation

My father saw a pig under a chest as a child. Unfortunately, the pig wasn't there (and my great-grandfather hoped that someone's piglet had escaped), so my great-grandmother washed my father with holy water.
The results: wet and without a pig

Source: <https://x.com/endevoudesa/status/1958900087960027609>

Date: 22.08.2025

Report 04F

Original text

Ніколи не забуду як ми евакуювались з донькою на початку війни і зняли будинок через знайомих . 5 кімнат і половина без меблів
Так страшно було . І от ще донька прокинулась і каже « в нас тут жінка ходить в білій сукні , вона така гарна »

English translation

I will never forget how we evacuated with my daughter at the beginning of the war and rented a house through friends. Five rooms and a half without furniture
It was so scary. And then my daughter woke up and said “we have a woman walking around here in a white dress, she is so beautiful”

Source: <https://x.com/mariamrud04401/status/1959157982450630723>

Date: 23.08.2025

Report 05M

Original text

Я малий був ще, років 9. Сиділи сім'єю ввечері на веранді в селі. Дзьобали насіння, теревені вели. Батько вийшов на поріг покурити, а я біля нього вертівся. І бачимо зі сторони посадки виходить гігантський чорний пес, розміром з нашого бичка, я злякався, батько пішов за ліхтарем, щоб підсвітити. Як тільки направлене світло від ліхтаря досягло місця, де секунду тому була собака, він просто зник. Батько потім цікавився по сусідам, та в селі чи не втік від когось чорний велетенський собака чи можливо знають по сусіднім селам чий він. Ніхто нічого не знав. І пса такого не тримав.

English translation

I was still a little boy, about 9 years old. We were sitting with my family on the veranda in the village in the evening. We were pecking at seeds, chatting. My father went out to the threshold to smoke, and I was spinning around next to him. And we see a giant black dog coming out from the tree line, the size of our bull, I was scared, my father went for a lantern to illuminate it. As soon as the directed light from the lantern reached the place where the dog had been a second ago, it simply disappeared. My father then asked the neighbors if the black giant dog in the village had run away from someone or if they might know whose dog it was in the neighboring villages. No one knew anything. And he didn't keep such a dog.

Source: https://x.com/Dude_EugennN27/status/1959149912265798035

Date: 23.08.2025

Report 06F

Original text

в мене колись вдома коли була сама, щось почало скакати на дивані в залі, дуже чутно було як рипіли пружини, наче щось важке як дитина пригало хвилину десь. звісно, нікого дома не було. згадала що всі наче бояться Ісуса, тільки сказала ім'я і все зникло в мить. що воно було хз

English translation

Once when I was alone at home, something started jumping on the sofa in the living room, the springs creaked very loudly, as if something heavy like a child had jumped for a minute somewhere. Of course, no one was home. I remembered that everyone seemed to be afraid of Jesus, I just said his name and everything disappeared in an instant. I do not know what it was

Source: <https://x.com/GODSAVEUKRAINE1/status/1959169620742480377>

Date: 23.08.2025

Report 07F

Original text

Начиталась реплаїв по страхіття, які люди пережили в селі і яким не можуть дати пояснення і згадала самий страшний випадок який зі мною стався і я досі не маю жодного уявлення що то було 🙄

Я жила в селі з 15 до 20 років і ніколи мені не було страшно ні від дивних звуків ні від тіней на стіні, але один випадок ще декілька років заставляв мене покриватися холодним потом, як згадаю.

Ніч, десь одинадцята година. Зв'язок був поганий в хаті і щоб подзвонити мамі треба було виходити надвір ближче до кінця подвір'я де був вольєр для вівчарки

Я завжди брала з собою каву, сідала на пристройку біля цього вольєру та говорила по телефону. Щоб ви розуміли, коли я сиділа на цій пристройці то забор від вольєру був від мене в парі сантиметрів і коли пес ставав на задні лапи, то його голова була з моєю на одному рівні

Там дуже темно. Немає ні фонаря, ні світла від хати і дорога з іншого боку, єдине джерело світла це моя старенька нокія і місяць (опціонально, тоді і його не було). Сьорбаю каву і чую що пес вже по звуках виліз з буди і встав біля мене. Я чую як він тяжко дихає і боковим зором

бачу як блистять його очі від світла телефону. І тут я згадую що пес у ветеринарці, що вольєр пустий і той хто стоїть це не пес і не може бути ним.

Мене наче холодною водою облили. Я виливаю ще гарячу каву туди, де бачу ті очі, чашка летить бог зна куди

після цього, але чайна ложка залишається зажатою між пальцями. Я вскакую і починаю бігти в сторону хати, але не перестаю кричати питання: "Ти хто? Хто ти?".

Чую що за мною біжать, бо по ту сторону від забора висока трава і вона дуже шарудить. Я забігаю в подвір'я, але двері вже зачинені. Бо я виходила через задні двері з кухні, а прибігла до головних, куди було ближче. Вмикаю світло біля дверей, благо вимикач

English translation

I read replays of the horrors that people experienced in the village and for which they cannot explain, and I remembered the most terrible incident that happened to me and I still have no idea what it was 🙄

I lived in the village from 15 to 20 years old and I was never scared of strange sounds or shadows on the wall, but one incident made me break out in a cold sweat for several years, as I recall.

Night, around eleven o'clock. The connection was poor in the house and to call my mother I had to go outside closer to the end of the yard where there was a dog enclosure for the shepherd dog

I always took coffee with me, sat on the extension near this dog enclosure and talked on the phone. So that you understand, when I was sitting on this extension, the fence from the dog enclosure was a couple of centimeters from me and when the dog stood on its hind legs, its head was on the same level with mine

It's very dark there. There is no lantern, no light from the house and the road is on the other side, the only source of light is my old Nokia and the moon (optional, there was none then). I sip coffee and hear that the dog has already climbed out of the kennel by the sounds and stood next to me. I hear him breathing heavily and with my peripheral vision

I see his eyes shining from the light of the phone. And then I remember that the dog is at the vet, that the dog enclosure is empty and the one standing there is not the dog and cannot be one.

It's as if cold water has been poured over me. I pour more hot coffee where I see those eyes, the cup flies God knows where

after that, but the teaspoon remains clamped between my fingers. I jump up and start running towards the house, but I can't stop shouting the question: "Who are you? Who are you?".

I hear something running after me, because the grass is tall and rustling on the other side of the fence. I run into the yard, but the door is already closed. Because I left through the back door

ззовні і починаю стукати куди можу. Баба з дідом вже давно спали, їм по 80-т років на той момент було. В мене тремтить все

Я розумію, що щоб добратися до чорного входу треба йти назад і обходити хату тою дорогою звідки я бігла, а це зразу погана ідея. В руці телефон який там не ловить та чайна ложка. І ось сиджу я на землі під дверима, точу чайну ложку об фундамент хати

і думаю що якщо зараз хтось вийде з-за хати і буде час втекти, то біжу на вулицю і кричу по допомогу, а якщо часу не буде, то ця ложка буде у когось в оці. Я там сиділа хвилин 15, паралельно тарабанячи в двері ногою, поки дід не прокинувся і не захотів в туалет.

Я йому все розказала, він сказав йти в дім і зранку вже все перевірить. Зранку ми пішли і трава по той бік від забору була прим'ята, мені стало не по собі, я знайшла чашку (вона була абсолютно ціла бо вдарилась об рабицю забору і впала в траву за пристройкою). Дід сказав більше самій туди не ходити, бо не дарма вольєр з вівчарками збудував саме між полем і подвір'ям (ми жили в самому кінці села, де починались безкінечні поля)

from the kitchen, and ran to the main one, which was closer. I turn on the light near the door, the switch is on the outside, and I start knocking wherever I can. Grandma and grandpa have long been asleep, they were both 80 years old at that time. My whole body is shaking

I understand that to get to the back entrance I have to go back and go around the house along the road I ran from, and this is a bad idea. I have a phone in my hand that doesn't receive reception there, and a teaspoon. And so I sit on the ground under the door, sharpening a teaspoon against the foundation of the house and I think that if someone comes out of the house now and there is time to run away, then I will run outside and shout for help, and if there is no time, then this spoon will be in someone's eye. I sat there for 15 minutes, simultaneously pounding on the door with my foot, until my grandfather woke up and wanted to go to the toilet.

I told him everything, he said to go into the house and in the morning he would check everything. In the morning we went and the grass on the other side of the fence was crushed, I felt unwell, I found the cup (it was completely intact because it hit the fence wire and fell into the grass behind the extension). My grandfather told me not to go there anymore by myself, because it was not for nothing that he built the dog enclosure with the shepherds between the field and the yard (we lived at the very end of the village, where the endless fields began)

Source: https://x.com/_gershen/status/1959161579338928513

Date: 23.08.2025

Report 08F

Original text

про кріпові історії з села:

я до 6 років жила з бабусею і дідусем в селі, і скільки себе пам'ятаю, мені завжди здавалось, що поруч з нами ще хтось є, я чітко відчувала чиюсь присутність в хаті.

+ в нас стояло старе трюмо, яке могло відкриватись і закриватись саме по собі пам'ятаю, як ми накривали на стіл, всі були на кухні, а я заносила страви в зал. заходжу, відчуття що хтось тут є посилюється і я дивлюсь на трюмо, яке закривається-відкривається і так по колу рази 3 мене після того водили до бабусь відкачувати яйцями, але воно мало чим допомогло.

після смерті дідуса це відчуття ще більше посилилось і я дуже боюсь залишатися сама вдома, а ще більше боюсь дзеркал навіть сьогодні, коли прокинулась, подивилась на дзеркало, яке навпроти ліжка, бачу з нього якийсь чорний силует виходить.

заспокоїла себе тим, що це я ще просто не прокинулась нормально і відвернулась в іншу сторону.

English translation

about creepy stories of the village:

I lived with my grandparents in the village until I was 6, and as long as I can remember, it always seemed to me that there was someone else next to us, I clearly felt someone's presence in the house.

+ we had an old dressing table that could open and close by itself

I remember how we set the table, everyone was in the kitchen, and I brought the dishes into the hall. I go in, the feeling that someone is here intensifies and I look at the dressing table, which closes and opens and so on in a circle 3 times

After that, they took me to [traditional woman healers] to roll eggs [as a healing ritual], but it didn't help much.

After my grandfather died, this feeling intensified even more and I am very afraid to stay home alone, and I am even more afraid of mirrors

Even today, when I woke up, I looked at the mirror opposite the bed, I see some black silhouette coming out of it.

I reassured myself that I just hadn't woken up properly yet and turned away.

Source: <https://x.com/vikslpv/status/1960184259458580928>

Date: 26.08.2025

Report 09F

Original text

Як я з атеїстки стала агностиком.

Передісторія: моя прабабця була дуже прикра. Але в останні роки вона втратила пам'ять і цю прикрасу. Забула сина, невістку, онучку а мене пам'ятала: "Моя Ліля" Все відбувалось в її хаті після смерті

2005 рік: літо, я з бабусею, дідусем, мамою та песиком. Дорослі напружувались, а я набігалась. Сплю міцно, але чую, як мене кличе жіночий голос, лагідний-лагідний. Розбудила маму, питаю, чого кликала. Мама казала, що не будила.

Попросила маму дати води. Мама вийшла і зрозуміла

Горить хата. Тоді я цю історію забула. Півхати згоріло, а ми надихались чадним. Пес теж спав спокійно.

2012 рік, та ж хата. Дуууже приємний голос будить мене, каже: "Вставай, чужий під хатою ходе" Саме так, з діалектом. Встала: нічого. Але сон не йшов. Розбудила маму й ба Ті мене насварили і пообіцяли більше не купляти страшні книжки.

Рівно за півгодини в моє вікно (я лежала майже у низькому вікні) намагався вдертись грабіжник.

Може баба Марія так спокутує, хтозна

English translation

How I went from atheist to agnostic.

Background: my great-grandmother was very strict. But in recent years she lost her memory and this sadness. She forgot her son, daughter-in-law, granddaughter, but remembered me: "My Lilya" Everything happened in her house after her death

2005: summer, I was with my grandmother, grandfather, mother and dog. The adults had worked hard, and I was running around. I was sleeping soundly, but I heard a female voice calling me, gentle and gentle. I woke up my mother, I asked why she was calling. My mother said that she had not woken me up.

I asked my mother for water. My mother came out and realized that the house was on fire. Then I forgot this story. The half-house burned down, and we were breathing in smoke. The dog was also sleeping peacefully.

2012, the same house. A very pleasant voice wakes me up, says: "Get up, a stranger is walking around the house." That's right, with a dialect. I got up: nothing. But I couldn't sleep. I woke up my mother and father. They scolded me and promised not to buy scary books anymore.

Exactly half an hour later, a robber tried to break into my window (I was lying almost in a low window).

Maybe grandma Maria will atone for sins this way, who knows

Source: https://x.com/zla_femka/status/1959743213255934423

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 10F

Original text

English translation

я якось в дитинстві побачила якусь жінку, яка повзала біля ліжка мами. досі пам'ятаю її образ.
а мама злякалася і не розуміла, чого я не сплю, а сиджу і дивлюсь кудись 😬

Once, as a child, I saw a woman crawling near my mother's bed. I still remember her image. and my mother was scared and didn't understand why I wasn't sleeping, but sitting and looking somewhere 😬

Source: https://x.com/Jackie_Kunjut/status/1959165265377198213

Date: 23.08.2025

Report 11M

Original text

У нас в сусідів було четверо хлопців, старший трохи молодший за мене. Десь років 5 тому третій син Ростик, ще підліток, невдало стрибнув з тарзанки і загинув. Проходить рік, сидить наймолодший посеред кімнати, грається.

В якийсь момент (зі слів його мами) малий бачить когось в коридорі, кричить "Ростик!" і біжить туди. За секунду обвалилася стеля на те місце, де малий сидів.

English translation

Our neighbors had four boys, the eldest a little younger than me. About 5 years ago, the third son Rostik, still a teenager, unsuccessfully jumped from a bungee and died. A year passes, the youngest was sitting in the middle of the room, playing. At some point (according to his mother) the little one sees someone in the hallway, shouts "Rostik!" and runs there. In a second, the ceiling collapsed on the place where the little one was sitting.

Source: <https://x.com/cynicalgood/status/1960245621878559120>

Date: 26.08.2025

Report 12F

Original text

У дитинстві, років в п'ять, померла моя прабабця, а я прям завжди до неї тянулась, бо вона мене жаліла та підтримувала, коли сварили і десь мені років 6-8, я собі у вікно дивлюся, хто гуляє на дворі. І тут чихнула. Чую: "Будь здорова"
В кімнаті зі мною нікого, а голос бабаці був

English translation

When I was a child, when I was about five, my great-grandmother died, and I was always drawn to her because she pitied me and supported me when we were fighting and when I was about 6-8 years old, I looked out the window to see who was walking in the yard. And then I sneezed. I heard: "Be healthy"
There was no one in the room with me, and the old woman's voice was

Source: <https://x.com/Meleena110/status/1960094220426854424>

Date: 25.08.2025

Report 13M

Original text

Уххх, люблю такі історії
У старому домі бабусі завжди хтось "ходив" на чердаку. Одного разу коли я точно знав що там нікого було не може і ходити туалет нема де, дуже чітко вночі чув як там хтось ходить (в той момент там не було по чому ходити). Лячно було ппц

English translation

Uhhh, I love stories like this
In my grandmother's old house, someone always "walked" in the attic. Once, when I knew for sure that no one could be there and there was no way anyone could physically be there, I heard someone walking there very clearly at night (at that moment there was nothing to walk on). It was very frightening

Source: <https://x.com/JustANafoFella/status/1959763143116120200>

Date: 25.08.2025

Report 14M

Original text

У нас так само у старій прабабусиній хаті хтось «ходив» по чердаку, бігав по хаті і зачиняв за собою двері. У коридорі на шляху до кухні була одна дошка на полу, яка скрипіла, якщо наступити, я малий, спав на кушетці в цьому коридорі, але не спалося, серед ночі ця дошка скрипула
Котів у хаті не було! Вся родина по маминій лінії знала, що в домі живе домовик.

English translation

In our old great-grandmother's house, someone would "walk" in the attic, run around the house and close the door behind them. In the hallway on the way to the kitchen, there was one board on the floor that creaked if you stepped on it. I was small, I slept on the couch in this hallway, but I couldn't sleep, this board creaked in the middle of the night. There were no cats in the house! The whole family on my mother's side knew that a *domovyk* lived in the house.

Source: <https://x.com/undertaletss/status/1960090674432188486>

Date: 25.08.2025

Report 15F

Original text

в мене теж така історія є

я була вдома сама, збиралась виходити, і чую як з іншої кімнати мене кличе голос покійної бабусі 🗣️ я злякалася, але зайшла через пару хвилин в ту кімнату і побачила, що мама не виключила праску з розетки(мені було десь 15-16 років

English translation

I also have a similar story

I was home alone, about to leave, and I hear the voice of my late grandmother calling me from another room 🗣️ I was scared, but after a couple of minutes I went into that room and saw that my mother had not unplugged the iron

I was about 15-16 years old

Source: <https://x.com/gloriaviktoriia/status/1960335347314733546>

Date: 25.08.2025

Report 16F

Original text

У мене в дитинстві було. Спала на підлозі, прокидаюсь від відчуття що в кімнаті ще хтось є. Мені стає неприємно і хочу піти з кімнати. В останній момент дивлюсь на ліжко - а там сидить дууже волохатий чоловічок, в сорочку вдягнений, і каже: «ото і йди отсюда!».

Рішили шо домовик.

English translation

I had it as a child. I slept on the floor, I wake up from the feeling that there is someone else in the room. I feel uncomfortable and want to leave the room. At the last moment I look at the bed - and there sits a very hairy dwarf, dressed in a shirt, and says: "So get out of here!".

They decided that it was a *domovyk*.

Source: <https://x.com/KrilAleksa78857/status/1959165245315752334>

Date: 23.08.2025

Report 17M

Original text

два дні тому прокидаюся серед ночі з якимось відчуттям що хтось поручь присутній.відкриваю очі, підіймаю голову,ще було темно але бачу як поручь силует стоїть якась жінка тримаючи дитину за руку.я на них подивився та вони розчинилися в темноті.я відвернувся й далі спати.

English translation

Two days ago I was waking up in the middle of the night with a feeling that someone was nearby. I opened my eyes, raised my head, it was still dark but I saw a silhouette of a woman standing nearby, holding a child by the hand. I looked at them and they disappeared into the darkness. I turned away and continued sleeping.

Source: <https://x.com/w6lkarn6ly/status/1960410535624593467>

Date: 26.08.2025

Report 18F

Original text

В мене таких історій повно було 😬 Найбільш кріпова це коли вночі в напівтемряві я помітила як із дзеркала вилазила якась тінь, було дуже схоже на дементора але без плаща 😊

Я тупо дивилась на неї секунди три, а потім воно різко розвіялось.

Смішно що я тоді не злякалась 🤔

Я не спала і навіть не лежала, сиділа на ліжку і прокрувала в голові всяку фігню, аж поки не побачила як щось шевелиться збоку 😬 Це було прям дуже близько, може метр від мене.

Ні, в мене потім ще було цікавого, і все в тій же кімнаті. Чула різні звуки, відчувала дотики, вдень ще ката білого бачила що забіг в кімнату, а в нас не було такого 😊

Будинок 60-тих років, з приводу його історії не знаю :(

English translation

I had a lot of stories like that 😬 The creepiest one was when at night in the semi-darkness I noticed a shadow crawling out of the mirror, it looked a lot like a dementor but without a cloak

😊 I stared at it blankly for about three seconds, and then it suddenly disappeared.

It's funny that I wasn't scared then 🤔

I wasn't sleeping or even lying down, I was sitting on the bed and going through all sorts of nonsense in my head until I saw something moving to the side 😬 It was really close, maybe a meter from me.

No, I had more interesting things later, and it was all in the same room. I heard different sounds, felt touches, during the day I saw a white cat that ran into the room, but we didn't have one like that 😊

The house is from the 60s, I don't know about its history :(

Source: https://x.com/dayleri_mello/status/1960430595751780601

Date: 26.08.2025

Report 19M

Original text

Було

У бабусі в хаті не міг ночувати, бо чітко відчував два силуети які стояли в кімнаті і дивились мені в очі.

Потім бабуся померла і я відчув як вони пішли з нею. Розповів це мамі, описав як вони виглядали і вона аж заплакала.

Виявилось що це якісь мої давні родичі її чекали

English translation

[I had a similar experience]

I couldn't spend the night at my grandmother's house because I could clearly feel two silhouettes standing in the room and looking into my eyes.

Then my grandmother died and I felt them leave with her. I told my mother about it, described what they looked like and she started crying.

It turned out that these were some of my old relatives waiting for her

Source: https://x.com/Spiritual_Flame/status/1960601156142375308

Date: 27.08.2025

Report 20F

Original text

Всі розповідають про історії з села.

А у мене є історія про квартиру, де я виросла та жила до вступу в Києві.

Нова Каховка теж як мале село та містична;)

Я завжди відчувала що з квартирою щось не так, не хотіла там знаходитись, мені ставали погано.

Я чула як вночі хтось шептав 🗣️

Вночі хтось шептав моє ім'я, декілька разів бачила силуети. Мама також бачила силуети та чула кроки, коли ніхто не вставав з ліжка.

Я боялась дзеркал в цій квартирі.

Коли батьки переїхали, сусідка розповіла що 3 людей померли в цій квартирі, хтось вкоротив собі віку, когось вб 🗿

English translation

Everyone tells stories from the village.

And I have a story about the apartment where I grew up and lived before entering Kyiv.

Nova Kakhovka is also like a small village and mystical;)

I always felt that something was wrong with the apartment, I didn't want to be there, I felt sick.

I heard someone whispering at night 🗣️

At night someone whispered my name, I saw silhouettes several times. My mother also saw silhouettes and heard footsteps when no one got out of bed.

I was afraid of mirrors in this apartment.

When my parents moved, my neighbor said that 3 people died in this apartment, someone took their own life, someone was killed 🗿

Source: https://x.com/veronika_redfox/status/1960583830282359089

Date: 27.08.2025

Report 21M

Original text

я хз - у самого в дитинстві був епізод, коли я виразно бачив під столом "чоловічка", але домовилися, що це просто пакет 🙌🙌🤪

🤪 та, блін, потім уже згадав більше контексту:

- востаннє бачив "чоловічка", навіть "контактував" влітку в медізоляторі табору після 6 класу (перший раз був років у три);

- у дитинстві я ходив уві сні (не завжди, звісно) - може це якось пов'язано 🤪

ще трохи контексту:

було в мене також кілька епізодів сонного паралічу - це коли прокидаєшся від того, що "чоловік" важить півтори тонни і сидить на тобі, коли прокидаєшся, душить і щось п*зд*ть 🤪

English translation

I have no idea - I had an episode in my childhood when I clearly saw a "dwarf" under the table, but we agreed that it was just a package 🙌🙌🤪

🤪 and, damn, then I remembered more context:

- the last time I saw a "man", I even "contacted" him in the summer in the medical isolation room of a camp after 6th grade (the first time was when I was about three);

- as a child I walked in my sleep (not always, of course) - maybe it's somehow connected 🤪

a little more context:

I also had several episodes of sleep paralysis - this is when you wake up from the fact that a "man" weighs one and a half tons and is sitting on you, when you wake up, something was choking and talking incoherently 🤪

Source: <https://x.com/EpicureDeMaison/status/1958855640962494972>

Date: 22-23.08.2025

Report 22F

Original text

Ми з сестрою якось чули як щось йде між нашими ліжками і мурчить. Ми подумали, що кіт забіг в кімнату, я навіть в темряві хотіла протягнути руку погладити. Але увімкнувши світло, нікого не було.

English translation

My sister and I once heard something is walking between our beds and purring. We thought a cat had run into the room, and even in the dark I wanted to reach out and pet it. But when I turned on the light, there was no one there.

Source: https://x.com/an_leuleu/status/1959174074942316835

Date: 23.08.2025

Report 23M

Original text

Два місяці живу один в квартирі @dvenhreniuk.

Кажу сьогодні: там щось періодично торохтить в шафі. Коли сиджу дивлюсь – нічого. Відходжу – знову і знову.

– Та це домовий, він з дитинства у нас.

Та за шо. Ще й кіт туди шипів в перший день, а мені було смішно. Тепер ні.

English translation

I've been living alone in an apartment @dvenhreniuk for two months.

I'm saying today: there's something rattling in the closet periodically. When I sit and look - nothing. I leave - again and again.

- But it's a *domovyk*, it's been with us since childhood.

But why? The cat also hissed there on the first day, and I thought it was funny. Now not.

Source: <https://x.com/romario1068/status/1734328608083025974>

Date: 11.12.2023

Report 24F

Original text

Фан факт: Я живу в будинку з приви́дом. Родичі не віря́ть. Мати, не щода́вно повірила. Але, ка́же - це мабу́ть до́мовий. І, все норм. 🧟 Ії, норм. Це не в її кімна́ті час від часу дивни́й звук. І предмети са́мі по са́бі воруша́ться. Бо́же, як же хо́чу звідси звалити.

English translation

Fun fact: I live in a haunted house. My relatives don't believe it. My mother didn't believe it until recently. But she says it's probably a *domovyk*. And everything's fine. 🧟 She's fine. It's not like there's a strange sound in her room from time to time. And objects move by themselves. God, how I want to get out of here.

Source: <https://x.com/OlgaShalopalova/status/1658249823500353536>

Date: 16.05.2023

Report 25F

Original text

Всі шукали мою дудку
В комоді, в дивані, під диваном, між стінкою дивана.
Вийшли на кухню.
Мама: до́мовий, до́мовий, ось то́бі цукерочки, молочка нема, є вершки.
Поверни Ірі дудку, сумку і топік 🗑️
Черкз хвилину зна́ходе сумку і дудку там де ми вже шукали 🐱
[...]

English translation

Everyone was looking for my pipe
In the dresser, in the sofa, under the sofa, between the sofa wall.
They went out to the kitchen.
Mom: *domovyk, domovyk*, here are some sweets for you, there is no milk, there is cream.
Give Ira back the pipe, bag and top 🗑️
After a minute, she found the bag and pipe where we were already looking 🐱
[...]

Source: https://x.com/beliver_yoonmin/status/1805282532914524189

Date: 24.06.2024

Report 26F

Original text

Це трапилось близько року тому, і лякало мене протягом тижня. Я часто лягаю спати пізно вночі, і ці моменти почали ставатися десь між 1-2 ночі. Всі вже спали, я спокійно в темряві переглядала телефон, як в один момент почала чути точне наближення кроків від стіни і до мого ліжка. Після чого, через пару секунд, настало відчуття певного тиску на грудну клітку. Ще з кроками я була (майже) байдужа, але після неприємного "додатку" я різко встала, і все минуло. Повторюсь, це тривало +- тиждень. Одного разу, за вечерею, я випадково проговорила мамі. Вона виявила бажання на одну ніч лягти в моїй кімнаті, перевірити, а я, "для повної картини", теж тієї ночі спала в тій кімнаті. На ранок я прокидаюся бадьорою, нічого не чувши та добре спавши. А вона, без слів, поставила на стіл в мою кімнату церковну свічку, і більше ми про це не говорили (оскільки після тієї ночі все минулося, і я завірила себе, що все тепер гуд, та й може це лише мої фантазії?). Минають місяці, і за (не пам'ятаю вже якої розмови), мама каже, що тієї ночі вона все точно за таким же сценарієм відчула, але на ранок не хотіла мене лякати, та й потім я на це не жалілась. Ну короче, сказати, що я тоді почувалися трішки наляканою, це ніц не сказати.

English translation

This happened about a year ago, and it scared me for a week. I often go to bed late at night, and these moments started happening somewhere between 1-2 am. Everyone was already asleep, I was calmly looking at my phone in the dark, when at one point I started hearing footsteps approaching from the wall and towards my bed. After which, after a couple of seconds, I felt a certain pressure on my chest. I was (almost) indifferent to the footsteps, but after an unpleasant "extra" I stood up abruptly, and everything was over. I repeat, it lasted +- a week. Once, at dinner, I accidentally told my mother. She expressed a desire to sleep in my room for one night, to check, and I, "for the full picture", also slept in that room that night. In the morning I wake up refreshed, not hearing anything and having slept well. And she, without a word, put a church candle on the table in my room, and we didn't talk about it anymore (because after that night everything was over, and I assured myself that everything was fine now, and maybe it was just my fantasies?). Months passed, and after (I don't remember which conversation anymore), my mother said that she felt everything exactly according to the same scenario that night, but she didn't want to scare me in the morning, and even then I didn't regret it. Well, in short, to say that I felt a little scared then is an understatement.

Source: https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1d7zy8a/comment/l741uc1/

Date: 04.06.2024

Report 27M

Original text

У мене їх [містичних історій] багато, починаючи від падіння речей на підлогу, які щезають та через деякий час можливо з'являться (наприклад пенал однокласниці, велика металева лопатка для взуття), закінчуючи якимось дивними силуетами, звуками по квартирі.

Найстрашніше було, коли я сидів у туалеті і чітко чув як кувет кішки щось подвинуло або ж був звук схожий на те, що щось двигается; неодноразові випадки, коли і я, і мати чули ті самі звуки, особливий страх на нас нагнав звук на паралельному від нас дивані звук, подібний до шелесту поліетиленового пакетику, хоча його не було навіть поблизу, різні звуки падіння у іншій кімнаті, на кухні, коридорі/ванні/туалеті...

У всіх випадках не було протягів повітря, а Маса спала собі спокійно, у 90% випадках нікого у тих місцях не було.

Останній рік подібного не відбувалось на щастя, але може повернутись, звичайно не хотілось би.

Я хоч й атеїст, але пояснення подібній хуїті у мене немає.

English translation

I have a lot of them [mystical stories], starting from things falling to the floor, disappearing and then possibly appearing after a while (for example, a classmate's pencil case, a large metal shoehorn), ending with some strange silhouettes and sounds in the apartment.

The scariest thing was when I was sitting on the toilet and clearly heard something move the cat's litter box or there was a sound similar to something moving; there were several cases when both my mother and I heard the same sounds, we were particularly frightened by a sound on the sofa parallel to us, a sound similar to the rustling of a plastic bag, although it was not even nearby, various sounds of falling in another room, in the kitchen, corridor/bathroom/toilet...

In all cases there were no drafts, and Masya [cat] slept peacefully, in 90% of cases there was no one in those places.

Fortunately, nothing like this has happened in the last year, but it could happen again, of course I wouldn't want it.

Although I am an atheist, I have no explanation for such things.

Source:

https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1d7zy8a/%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F/

Date: 05.06.2024

Report 28M

Original text

Це було кілька років тому. Я в дома була сама, двері у всі кімнати були відчинені, лежу на дивані і раптом помічаю, як хтось швидко проходить в моїй спальні, я як тупий гґ фільмів хорорів іду туди, але там нікого.

English translation

It was a few years ago. I was alone at home, the doors to all the rooms were open, I was lying on the couch and suddenly I noticed something quickly passing through my bedroom, I went there like a stupid horror movie guy, but there was no one there.

Source: https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1d7zy8a/comment/l76of8y/

Date: 05.06.2024

Report 29F

Original text

Поділюся спогадами з дитинства :) це вже нам з братом було десь до 10ти років, коли батько повисів на горище сушити рибу і після цього почалось... і що було дивно, що це відбувалось, коли дорослих вдома не було... на горищі стояла іграшкова коляска, як наступав вечір і ми були самі, то та коляска так і їздила по горищу... ото ми вже натерпілися страху. потім мене домовик душив та скидав з кроваті - декілька днів поспіль я просиналась посеред ночі на полу, але не пам'ятала як падала та синців не було. в решті решт батько щось почав помічати, потім заліз на горище та перепросив, що без дозволу зробив. І вуаля все стихло :) після цього кожного разу я з батьком лазили на горище та завжди вітались :) хто не знав історію - дуже дивувались :)

English translation

I'll share my childhood memories :) my brother and I were about 10 years old when my father hung fish in the attic to dry and after that it started... and what was strange was that it happened when there were no adults at home... there was a toy stroller in the attic, when evening came and we were alone, that stroller would drive around the attic... so we were already scared. Then the *domovyk* choked me and threw me out of bed - for several days in a row I woke up in the middle of the night on the floor, but I didn't remember how I fell and there were no bruises. Eventually my father started to notice something, then he climbed into the attic and apologized for what he had done without permission. And voila, everything calmed down :) after that, every time my father and I climbed into the attic and always greeted [the *domovyk*] :) those who didn't know the story were very surprised :)

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgwHIWpNPj0ewdUJgJ14AaABAg>

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 30F

Original text

Доброго дня! Було мені 30 років, майже вже прокинулася дивлюся відкриті дверцята у шафі, на полиці сидить невеличкий волохатий чоловічок. Він нічого не казав, але я добре сама зрозуміла, що мені тут не місце, мені треба йти. Після цього попередження ми з чоловіком розлучилися, більше не зішлися. Я не була тоді налякана, просто була попереджена. Зараз мені 56 років, коли згадуючи, якби сама не побачила, то не повірила.

English translation

Good afternoon! I was 30 years old, I almost woke up and saw the open door in the closet, a hairy dwarf was sitting on the shelf. He didn't say anything, but I understood very well that I didn't belong here, I had to leave. After this warning, my husband and I broke up, we never got together again. I wasn't scared then, I was just warned. Now I'm 56 years old, when I think back, if I hadn't seen it myself, I wouldn't have believed it.

Source:

<https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgzdMyCizvJxgB05raF4AaABAg&pp=0gcJCSIANpG00pGi>

Date: Sep 2025 (estimated)

Report 31F&M

Original text

Добрий день!

Дуже цікаво. Ось тепер, я зрозуміла, чому таке захворювання, як гідраденіт у народі називають суче вим'я. Це під пахвою виношували годівника, який, ніби, ссав з цього вимені.

Я не бачила домовика, але, багато років тому, я ще вчилася у школі, одного разу, я помила підлогу у коридорі та кухні. Виходжу з кухні,, і бачу у коридорі на підлозі відбитки маленьких ніжок. Я була вдома одна, двері зачинені.

Мій тато переїхав на іншу квартиру. Це теж було дуже давно. Я і сестра прийшли до нього, сиди о розмовляємо. І тут, я розповідаю про ці відбитки. Тато мовчав, а потім каже, що у ночі вийшов по справах і бачить з кухні до коридору стрибає щось маленьке, волохате, він аж заляк. Мій тато був комуністом, і такі розповіді від нього почути, це для нас було дивно. Дом був у історичному центрі Одеси.

У мене вдома є місце у коридорі, біля вмонтованої шафи, як не поставлю туди швабру під час прибирання, вона завжди падає. Не раз, не два, а постійно.

І тандем домовики та коти. Це - класика. Я розумію, що кішки - нічні тварини, вони активні вночі. Але, коли починаються ці наздоганялки, і коли моя киця очами когось або щось шукає, то я впевнена, що це саме з домовиком грається. Коли буде обстріл, вона по-іншому себе веде. Зараз дуже рідко бігають, бо нас майже кожну ніч обстрілюють або шахеди (останній тиждень трохи заспокоїлись). Але це не кожного дня, іноді ввечері йде до коридору, чекає, але ніхто не приходить.

[...]

English translation

Good afternoon!

Very interesting. Now I understand why a disease like hydradenitis is popularly called bitch's udder. It was a feeder that was carried under the armpit, which, as it were, sucked from this udder [referring to vernacular ritual of summoning *domovyk*].

I did not see a *domovyk*, but many years ago, when I was still at school, one day I washed the floor in the hallway and kitchen. I leave the kitchen, and I see small footprints on the floor in the hallway. I was alone at home, the door is closed.

My dad moved to another apartment. That was also a long time ago. My sister and I came to him, we sat down and talked. And here, I tell you about these footprints. Dad was silent, and then he says that at night he went out on business and saw something small, furry jumping from the kitchen to the hallway, he froze. My dad was a communist, and it was strange for us to hear such stories from him. The house was in the historical center of Odessa. I have a place in the hallway, near the built-in closet, if I don't put a mop there while cleaning, it always falls. Not once, not twice, but constantly.

And the tandem of a *domovyk* and a cat. This is a classic. I understand that cats are nocturnal animals, they are active at night. But when these chases begin, and when my cat looks for someone or something with her eyes, I am sure that it is with the *domovyk* that she is playing. When there is shelling, she behaves differently. Now they very rarely they run, because we are shelled or attacked by drones almost every night (the last week has calmed down a bit). But it is not every day, sometimes in the evening she goes to the hallway, waits, but no one comes.

[...]

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgwLUaXX6tqodmFNjRN4AaABAg>

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 32F

Original text

Я доволі доросла людина, але вірю в Домовичка, він допомагає знайти втрачені речі, оберігає дім, як ідемо з дому просимо проглянути за господарством. Колись, ми ще жили в міській квартирі, була осінь, холодно я перебирала речі в шафі і знайшла тепле місце (як нібито там лежала кішкчка) то я його з місця зігнала, я вибачилась перед ним.

Завжди на столі тримаю для нього медок, або щось смачненьке.

English translation

I am quite an adult, but I believe in *domovyk*, he helps to find lost things, protects the house, when we leave the house we ask him to look after the household. Once, we still lived in a city apartment, it was autumn, it was cold, I was sorting through things in the closet and found a warm place (as if a cat was lying there) so I chased him away, I apologized to him.

I always keep honey or something tasty on the table for him.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgzFNenSiuAW8LXupLV4AaABAg>

Date: Sep 2025 (estimated)

Report 33

Original text

Ми так домовика перевозили. В кладовку поставили сумку і поруч молоко з печивом на ніч

English translation

We transported the *domovyk* like this. We put a bag in the pantry and milk and cookies next to it for the night.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgzfUg8mv4o_6GMLtNB4AaABAg

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 34F

Original text

На початку 90х ми, молода сім'я, оселились в будинку родича, допоки там ніхто не жив. Спочатку, все було нормально, та через якийсь час почали турбувати різні звуки. На горищі, ніби хтось горіхами бавився. В іншій, порожній половині дому, ми чули, як хтось важкими чоботами крокує по порожніх кімнатах. Цікаво те, що це було взимку, жодних слідів присутності людини не було!

А зі звуком "капаючої води" ми вже просто змирились. Це все чули не тільки ми, а і гості, що приходили бо нас)

Зупинила це все-щоденними молитвами...

English translation

In the early 90s, we, a young family, settled in a relative's house, while no one lived there. At first, everything was fine, but after a while, various sounds began to disturb us. In the attic, it seemed like someone was playing with nuts. In the other, empty half of the house, we heard someone walking in heavy boots through empty rooms. Interestingly, it was winter, there were no traces of human presence!

And we simply resigned ourselves to the sound of "dripping water". Not only we heard all this, but also guests who visited us)

I stopped it all with daily prayers...

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgyAvki61YPfNqrXcil4AaABAg>

Date: Sep 2025 (estimated)

Report 35F&M

Original text

Розповім і я історії з дитинства. Я кожне літо проводила у бабусі у селі, Полтавська область. Біля бабиної хати був приставний дерев'яний поріг, так от колись я там побачила вужа, дуже злякалася, прийшов мій дід і взяв його сапкою і виніс за межі двору, але сказав, що убивати не можна ні змію, ні вужа, бо то гріхом вважається.

Про домовика і загублену річ: бабуся казала, що як якусь річ знайти не можеш, то треба обв'язати дві ніжки стільця або столу червоною ниткою і сказати: «Чорт, чорт, пограв та віддай!» Робила так у дитинстві, дивовижно, але речі знаходилися)

Я ще з підліткового віку цікавилася демонологією українців, тому про годування домовика знала, колись і сама, будучи малою, це робила, вночі пішла у літню кухню і залишила у блюдці молоко і цукерку, а вранці, поки баба і дід не прокинулися, пішла і подивилася, що там і як :) То молоко десь зникло, але може то коти випили :)

І я зрозуміла, що вірування про домовика притаманні не лише сільським жителям, мій чоловік зростав у місті, цілковитий скептик, але каже, що пару разів у себе вдома краєм ока ніби бачив маленькі клубочки волохаті, які пробігали десь по підлозі, завжди списував на втому це.

English translation

I will tell you stories from my childhood. I spent every summer at my grandmother's house in the village, Poltava region. There was a wooden threshold near my grandmother's house, and once I saw a snake there, I was very scared, my grandfather came and picked it up with a hoe and took it out of the yard, but he said that you can't kill a snake or a snake, because it is considered a sin.

About the *domovyk* and the lost thing: my grandmother said that if you can't find something, you should tie two legs of a chair or table with a red thread and say: "Devil, devil, you played enough, so give it back!" I did this as a child, it's amazing, but things were found)

I've been interested in Ukrainian demonology since I was a teenager, so I knew about feeding the *domovyk*, once I did it myself, when I was little, I went to the summer kitchen at night and left milk and candy in a saucer, and in the morning, before my grandparents woke up, I went and looked and saw what was there and how :) The milk disappeared somewhere, but maybe the cats drank it :)

And I realized that beliefs about the *domovyk* are inherent not only to rural residents, my husband grew up in the city, a complete skeptic, but he says that a couple of times at home he seemed to see small balls of hair running around on the floor, he always wrote it off as fatigue.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgyZUTgn3KkmqXx7A3h4AaABAg>

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 36F

Original text

Для тих, хто не вірить, що домовики існують, історія моєї знайомої, яка нічого про них не знала. Вона зростала ще при Советському союзі. Їй ніхто ніколи не розказував про домовиків. Вийшла заміж і оселилися на зйомній квартирі. Одного разу чоловік пішов на нічне чергування, а вона лягла спати. Через деякий час вона відчула, наче її щось душить. "Я так злякалась, всюди включила світло і не заснула до світанку". З першими проміннями сонця перелякана побігла до мами, а та сказала "Це домовик вас виганяє". Так і було, скоро переїхали в інше місто.

English translation

For those who don't believe that *domovyks* exist, here's the story of a friend of mine who didn't know anything about them. She grew up in the Soviet Union. No one ever told her about *domovyks*. She got married and moved into a rented apartment. One day, her husband went on night duty, and she went to bed. After a while, she felt as if something was choking her. "I was so scared, I turned on the lights everywhere and didn't fall asleep until dawn." With the first rays of the sun, she ran to her mother in fright, and she said, "It's the *domovyk* chasing you away." And so it was, and soon they moved to another city.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=Ugxr9Nlu_ftNm9W7kSF4AaABAg

Date: Nov 2025 (estimated)

Report 37F

Original text

Мої історії. Два рази домовик являвся як кіт, лягав в ногах, муркотів, я навіть відчувала його тяжкість, при цьому я цепеніла. Як тільки, після значного зусилля, я змогла ворухнутись, все щезало. Котів в нас не було на той момент.

Ще один раз він показався на одну мить. Я була в кімнаті і побачила, як невеликий, розміром з футбольний м'яч, сірий волохатий клубок зіскочив з люстри в стіну і щез. Я спочатку не повірила своїм очам, подивилась двері і вікно закриті, протягів немає, але люстра продовжувала качатись ще деякий час.

Я не здивувалась і не злякалась, тому що мені бабуся ще в дитинстві трохи розказувала про домовиків, правда трохи інше. Він приходив до неї і душив, вона ще казала, що треба спитати в нього "К худу чи добру?". Але в мене, на щастя такого не було)

English translation

My stories. Twice the *domovyk* appeared as a cat, lay down at my feet, purred, I even felt its heaviness, and I was numb. As soon as, after considerable effort, I was able to move, everything disappeared. We didn't have any cats at that time.

Another time he appeared for a moment. I was in the room and saw a small, soccer ball-sized, gray hairy ball jump off the chandelier into the wall and disappear. At first I couldn't believe my eyes, I looked, the door and window were closed, there were no drafts, but the chandelier continued to swing for some more time.

I wasn't surprised or scared, because my grandmother told me a little about *domovyks* when I was a child, although it was a little different. He would come to her and choke her, she also said that you should ask him "Is it for the worse or for the better?" But fortunately, this didn't happen to me)

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgyMtD3kl2F8vDVo3254AaABAq>

Date: Nov 2025 (estimated)

Report 38F&M

Original text

То було давно. Якось вранці проводила чоловіка на роботу і лягла ще подрімати. Відчуваю, що на мене щось холодне і важке навалилося і почало душити. Я знала що треба спитати: на зло або добро. Але від страху не могла ні дихати ні ворухнутися. Потім ця бетонна плита сповзла. За кілька годин надійшла звістка про смерть батька чоловіка. То було попередження. Був не один випадок з домовим у моєму житті. Син теж з дитинства знав про його існування, він його бачив.

English translation

It was a long time ago. One morning I was seeing my husband off to work and lay down to take another nap. I felt something cold and heavy fall on me and start to suffocate me. I knew what to ask: for good or for evil. But I couldn't breathe or move from fear. Then this concrete slab slipped. A few hours later I received news of my husband's father's death. It was a warning. There have been several encounters with a *domovyk* in my life. My son has also known about his existence since childhood, he has seen him.

Source:

<https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgzCGGQ5DaCUJ3iU20V4AaABAq>

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 39F

Original text

Моя донька бачила домовика боковим зором у вигляді хлопчика, промайнув і зник. Живу на 5 поверсі . Звідкіля він взявся - не знаю. Я тоді ставила молочко і печивко поряд. Не шкодив, мені не показувався. На початку війни, у березні, збиралась виїжджати з донькою і 5ма онуками. Та кофта, яку хотіла надіти в дорогу, зникла. Я довго гарячково шукала , не знайшла, поїхала в іншій, подумала, що сама десь її приткнула і забула. Уже потім мені подумалось, що то домовик забрав. Я приїжджала додому раз на рік, просила віддати - не віддав і досі, хоч я другий рік як повернулась. [...]

English translation

My daughter saw a *domovyk* out of the corner of her eye in the form of a boy, it flashed by and disappeared. I live on the 5th floor. I don't know where it came from. I used to put milk and cookies nearby. It didn't hurt, it didn't show itself to me. At the beginning of the war, in March, I was going to leave with my daughter and 5 grandchildren. That sweater that I wanted to wear on the trip disappeared. I searched frantically for a long time, didn't find it, went in another one, thought that I had stuck it somewhere and forgotten it. Only then did I think that the *domovyk* had taken it. I came home once a year, asked to give it back - I still haven't given it back, although this is the second year I've been back. [...]

Source:

<https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgzMH65BXg6nVOcBpDZ4AaABAg>

Date: Sep 2025 (estimated)

Report 40F

Original text

Пропавав улюблений олівець, коли мені було 6. А напередодні я дуже довго не вкладалась спати і стрибала на ліжку. Висновок дідуся: «Забрав домовик олівець твій». За пару днів олівець знайшли, але я лишила у запічку молоко з медом. Полісся.

English translation

My favorite pencil disappeared when I was 6. And the day before, I didn't go to bed for a long time and was jumping on the bed. Grandpa's conclusion: "A *domovyk* took your pencil." A couple of days later, the pencil was found, but I left milk and honey in the cookie jar. Polissya.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgwpLcvipyvraSw7QwN4AaABAg>

Date: Sep 2025 (estimated)

Report 41F

Original text

По роботі мені іноді приходиться міняти місце проживання, в одному будинку мені дошкуляло щось невидиме, але воно заскакувало мені на ноги, вагою з кота, та підбиралося до самого обличчя, я відчувала його подих, молилася від страху та прокидалася, так бudo доки не з'їхала з того будинку, а в іншому в першу ж ніч мене ніби щось притисло за живіт до ліжка і так повторювалось доки там проживала, а от того "кота" вже не було...

English translation

For work, I sometimes have to change my place of residence. In one house, something invisible bothered me, but it jumped to my feet, as heavy as a cat, and got right up to my face. I felt its breath, prayed in fear, and woke up. It would be like this until I moved out of that house. In another house, on the very first night, something pressed my stomach to the bed and it kept happening as long as I lived there, but that "cat" was gone...

Source:

<https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgxtlsulhZwertNk7vF4AaABAg&pp=0gcJCSIANpG00pGi>

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 42F

Original text

[...] у мене вдома на Чернігівщині домовичку клали цукерки в самому темному і тяжкодоступному кутку (десь за шафою), де ніхто його не потривожить випадково. Я його трошки боялася, але цукерки клали 1 числа кожного місяця. А якщо щось загубилося в хаті, треба було прив'язати платочок до ніжки стільця і сказати примовляння не пам'ятаю вже яке. І тоді, коли платочок сам розв'язувався, річ знаходилася

English translation

[...] at my house in Chernihiv region, [family members] put sweets in the darkest and most inaccessible corner (somewhere behind the closet), where no one would disturb her by accident. I was a little afraid of her, but the sweets were put on the 1st of every month. And if something was lost in the house, you had to tie a handkerchief to the leg of a chair and say a saying (I don't remember which one). And then, when the handkerchief untied itself, the thing was found

Source:

https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgxJR_JKpQ3Q11mEt014AaABAg&pp=0gcJCSIANpG00pGi

Date: Sep 2025 (estimated)

Report 43F

Original text

Я дуже часто бачила чорну кішку в старій квартирі. Одного разу я була дуже втомлена підготовкою до лабораторних в університеті і пам'ятаю як велика пушиста, ніби як у лева лапа лягла мені на спину і я провалилась в сон моментально. Найкращий сон в житті. Будинок зруйнований в 2022 році. Страшно подумати що сталося з нашим домовиком

English translation

I often saw a black cat in my old apartment. Once I was very tired from preparing for laboratory tests at the university and I remember how a big fluffy, as if lion's paw lay on my back and I fell asleep instantly. The best dream in my life. The house was destroyed in 2022. It's scary to think what happened to our *domovyk*

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgyBAjXUdLNtt4FkTVR4AaABAg>

Date: Nov 2025 (estimated)

Report 44

Original text

В моєму селі жила баба.Справна в усьому і шила спідниці бабам.

На старість стала ходити з синяками побита. Казали ,що вона виносила маленьке яйце під пахвою 40 днів.

Вона йому варила суп не солоней.А коли постаріла і немала сили варить ,то він став битись.

(Про це стали говорити вголос після однієї події)

Весною треба було заскородити город.Прийшов один дядько з кіньми ,а було ще темновато.Баба каже -"ти пока полеж ,буде світати ,тай виробиш".

Потім він розказував ,що щось лохмате стало його бити душити ,по грудях стрибати"! Заледве вирвався!

English translation

In my village there lived an old woman. She was good at everything and sewed skirts for women.

In her old age she began to walk around with bruises.

They said that she carried a small egg under her arm for 40 days [referring to a vernacular ritual of summoning *domovyk*].

She cooked him soup that was not too salty. And when she got old and had no strength to cook, he began to fight.

(They started talking about this out loud after one incident)

In the spring, it was necessary to weed the garden. A man came with horses, and it was still dark. The old woman said - "you lie down for a while, it will be light, then you will do it".

Then he told me that something shaggy began to beat him, choke him, jump on his chest"!

He barely broke free!

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=RhhTe5Ks2FQ&lc=UgZrHEIXPyW0ZCA5qV4AaABAg>

Date: Aug 2025 (estimated)

Report 45F

Original text

[...] У нас приватний будинок, і у нас живе домовий. Я його бачила, лише один раз. Дійсно це був маленький чоловічок. 30 числа кожного місяця я його пригощаю кагорчиком і солодощами. Домовий був з нами і в місті, коли жили в квартирі. Він завжди мене кликав на кухню, коли щось "збігало". Дуже гучно стукав кришкою.

English translation

[...] We have a private house, and a *domovik* lives with us. I saw him only once. He really was a dwarf. On the 30th of every month, I treat him to a glass of Cahors and sweets. The *domovik* was with us in the city when we lived in an apartment. He always called me to the kitchen when something "ran". He knocked on the lid very loudly.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgxKgnKXW4QX80ck6kd4AaABAq>

Date: Apr 2025 (estimated)

Report 46M

Original text

Дякую, було цікаво!
Колись давно допомагав продати квартиру сестри, бо сестра була в іншому місті.
І довго не міг продати, хоча квартира була за ціною навіть трішки нижче ринкової, поверх був середній, і взагалі це була чи не єдина вже на той час непродана квартира в будинку, це новобудова була. Приходило багато людей дивитися - але не купували.
Квартира була без ремонту взагалі, у будівельному стані.
І чомусь я вирішив спробувати допомоги у домовика попрохати - поклав у куток за цеглинами цукерки та монети... і... наступного ж ранку, перші люди які прийшли, швидко подивилися і відразу дали згоду на купівлю.
Отака історія. [...]

English translation

Thank you, it was interesting!
Once upon a time, I helped sell my sister's apartment, because my sister was in another city.
And for a long time I couldn't sell it, although the apartment was priced even a little below the market price, the floor was average, and in general it was almost the only unsold apartment in the house at that time, it was a new building. Many people came to look - but they didn't buy.
The apartment was completely without renovation, in a state of construction.
And for some reason I decided to try to ask the *domovik* for help - I put candies and coins in the corner behind the bricks... and... the next morning, the first people who came quickly looked and immediately agreed to buy.
That's the story. [...]

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=Ugz0F2X6zgcVHZOHj9B4AaABAq&pp=0gcJCSIANpG00pGi>

Date: Nov 2025 (estimated)

Report 47F

Original text

Вірю і дякую за інформацію. У нас був частина приватного будинку в центрі Полтави. Дім старий, столітній. І там жив домовик. Я зрозуміла, що він там по поведінці кішки, вона його бачила як він ходив по хаті, і шипіла на нього. В результаті вона втекла з дому через вікно. А от собаки 🐶 були в чудових стосунках і мене він гладив по голові. Я спершу злякалася, а потім зрозуміла що не треба боятися і почала з ним розмовляти і як виїзжала з дому на певний час, завжди просила охороняти наш дім. І скільки було неприємних ситуацій із сусідами, чоловіком він завжди був на моїй стороні. Продали вже той дім, а спогади залишилися.

English translation

I believe and thank you for the information. We had a part of a private house in the center of Poltava. The house is old, a hundred years old. And there lived a *domovyk*. I realized that he was there by the behavior of the cat, she saw him walking around the house, and hissed at him. As a result, she ran away from the house through the window. But the dogs 🐶 were on a great relationship and he stroked me on the head. At first I was scared, but then I realized that there was no need to be afraid and started talking to him and when I left the house for a certain time, I always asked him to protect our house. And how many unpleasant situations there were with neighbors and husband, he was always on my side. We sold that house, but the memories remained.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgzxHRqk8MnK-CyJRid4AaABAg>

Date: Apr 2025 (estimated)

Report 48F

Original text

Якось так сталося, що багато разів я стикалась із домовиками(добрими і злими), і не в приватному будинку, а в квартирах.

Вперше то було волохате створіння з зеленими очима, гарчало, схватило мене за руки і тягло з дивану. Скоро я пішла з того дому.

Вдруге я нікого не бачила, а чула. В ванній кімнаті сама собою відкрилась вода і впала щітка, хоть лежала так, що не могла впасти. Коли прийшла подивитись, що сталося, на ванні була довга товста жорстка волосина, при тому, що довгого волосся ні в кого не було. Скоро я знову переїхала.

В орендованій квартирі моєї доньки жив теж злий домовик, капостив, кидав речі вночі, ховав речі, документи. Вона зверталась до езотериків, щоб його втихомирити, і вдалося.

В моїй квартирі домовика бачила донька боковим зором як невисокого чоловічка. Шмигнув убік і розтанув. З тих пір я його іноді пригощаю молоком, то шоколадною цукерочкою, то печивком. І наче все було добре. Тільки на початку війни, коли я з донькою і онуками збирались їхати за кордон, сховав кофту, яку я збиралась надіти. Шукала кругом і не знайшла. Поїхала в іншій. Другий рік, як повернулась додому, пригощала, просила віддати - ні. Навпаки, забрав ще декілька речей. Спробую ще попоїти, як Ви кажете. Як не вийде, тоді піду до езотериків.

English translation

It so happened that many times I encountered *domovyks* (good and evil), and not in a private house, but in apartments.

The first time it was a hairy creature with green eyes, growled, grabbed me by the arms and dragged me off the sofa. I soon left that house.

The second time I didn't see anyone, but I heard them. The water in the bathroom turned on by itself and a brush fell, although it was lying so that it couldn't fall. When I came to see what had happened, there was a long, thick, stiff hair on the bathtub, despite the fact that no one had long hair. Soon I moved again.

In my daughter's rented apartment, there was also an evil *domovyk*, he was making mischief, throwing things at night, hiding things, documents. She turned to esotericists to calm him down, and she succeeded.

In my apartment, my daughter saw the *domovyk* out of the corner of her eye as a dwarf. He darted aside and melted away. Since then, I sometimes treat him to milk, then a chocolate candy, then a cookie. And everything seemed to be fine. Only at the beginning of the war, when my daughter and grandchildren and I were going to go abroad, he hid the sweater that I was going to wear. I looked around and couldn't find it. I went in a different one. The second year, when I came home, I treated him, asked him to give it back - no. On the contrary, he took a few more things. I'll try to eat some more, as you say. If it doesn't work out, then I'll go to the esotericists.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgxusW9QKza0HvI_av54AaABAg

Date: Apr 2025 (estimated)

Report 49F

Original text

[...] Бачила в своїй квартирі домового, коли відкрила двері пізно , після 12 ночі то сидів чоловічок біля роздягалки в коридорі, спав, лохматий, босий лохматі ноги і весь , вуха загострені, пальці довгі, він як відкрив очі, а вони червоні як вогники, я чуть не померла від страху, він як ніби побіг, типу як вітер поніс його димка така і втік десь в хаті. Я зайшла, кажу де ти? Істи хочеш? Тишина.. Спала з світлом , сама перелякана була!!! Більше не бачила. Те що іноді самі каstrюлі брязкали то це було!!!

English translation

[...] I saw a *domovyk* in my apartment, when I opened the door late, after 12 at night, a dwarf was sitting near the locker room in the corridor, sleeping, shaggy, barefoot, shaggy legs and all, pointed ears, long fingers, he opened his eyes, and they were red like lights, I almost died of fear, he seemed to run, like the wind carried his smoke and ran away somewhere in the house. I went in, I said where are you? Do you want to go? Silence.. I slept with the light on, I was scared myself!!! I didn't see him anymore. The fact that sometimes the pots themselves rattled was that!!!

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgyXU43f3ZGP6J58in94AaABAg>

Date: May 2025 (estimated)

Report 50F

Original text

Я можу розказати свою історію. Десь в початкові студентські часи купила собі цукерки з пастили, які дуже прилипали до зубів. Поклала їх на стіл вдома біля ліжка. Лягала спати, вимкнула світло і вже майже вкрилася, як чую як що на кшталт kota, чи якоїсь істоти з ричанням наче жує ці цукерки, саме біля столу майже в мене над вухом. Мене як кине в страх, я вкрилася ковдрою і почала промовляти я сплю, я сплю... Мені відчувалося по звуку, що він не більше мів метра. Пам'ятаю як ми знайшли зниклі речі в шафі в кутку в моїй кімнаті. І з дня коли я почула домового я відчувала, що він живе в цій шафі. Ще бабуся мені розповідала, як домовий її душив і посилав думку чи говорив, що їй треба йти від її чоловіка.

Зараз я живу в іншій країні і перший рік життя в квартирі я чула що ночі, як десь о півночі щось стрибає зі стелі у ванну. Чесно кажучи це дуже стрьомно. Мені порадили закрити "портали" і наче допомогло.

English translation

I can tell you my story. Sometime during my early student days, I bought some pastille candies that stuck to my teeth. I put them on the table at home by my bed. I was going to bed, turned off the light and was almost asleep when I heard something like a cat or some creature growling as if chewing these candies, right next to the table, almost above my ear. As if terrified, I covered myself with a blanket and started saying I'm sleeping, I'm sleeping... I could tell by the sound that it was no more than a meter long. I remember when we found the missing things in the closet in the corner of my room. And from the day I heard the *domovyk*, I felt that he lived in this closet. My grandmother used to tell me how the *domovyk* would strangle her and send her a message or tell her that she needed to leave her husband.

Now I live in another country and for the first year of living in an apartment I heard something jumping from the ceiling into the bathroom every night around midnight. Honestly, it's really creepy. I was advised to close the "portals" and it seemed to help.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=Ugyr0iq9dhzbJrRO_ql4AaABAg

Date: Apr 2025

Report 51F

Original text

[...] Колись орендували будинок на літо, кожної ночі чоловіка щось кликало за ім'ям та не давало спати- я вирішила покласти на камін цукерки і печиво, але вночі чоловік чув сміх і це "щось" сказало, що цукерки не "прокатять". Спати спокійно він став лише тоді, коли я поклала на камін різні красиві намистини (блискучі і яскраві) в скриньці. Пізніше, коли ми з'їзжали, збирала речі, звернула увагу, що мабуть, по цій же причині, попередні орендарі клали гроші по кутках будинку- незнаю чи їм це допомогло чи ні.

English translation

[...] We once rented a house for the summer, every night something called my husband's name and wouldn't let him sleep - I decided to put candy and cookies on the fireplace, but at night my husband heard laughter and this "something" said that the candy wouldn't "roll". He only started sleeping peacefully when I put various beautiful beads (shiny and bright) in a box on the fireplace. Later, when we moved out, I was packing up my things, and I noticed that, probably for the same reason, the previous tenants had put money in the corners of the house - I don't know if it helped them or not.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgyIPDjGhkNmr0wpmU94AaABAg>

Date: Apr 2025

Report 52F

Original text

Я бачила. В квартирі пізно в ночі,читаю собі книжку,нікого не чіпаю,біля мене Космос(мій чорний котик (уже на жаль пішов)) і бачу як по підлозі ніби сквозняком несеться куля ,немов би згусток такої повітряної пильної кулі. Десь діаметром 25-30 [см]. Така величенька кулька. Так повз нас проплила і швидко під шафу -шур. Мій кіт аж зіскочив з ліжка і теж під шафу заглядав. Так що у мене був свідок. Значить не глюки. Та і взагалі я багато чого,чи кого бачила. [...]

English translation

I saw it. In the apartment late at night, I'm reading a book, I'm not touching anyone, next to me is Kosmos (my black cat (unfortunately gone)) and I see a ball rushing across the floor like a draft, like a lump of such an air dust ball. About 25-30 [cm] in diameter. Such a huge ball. It swam past us and quickly went under the closet. My cat jumped out of bed and also looked under the closet. So I had a witness. So it wasn't a glitch. And in general I saw a lot of things. [...]

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgxKq68qslAu2LJ1m14AaABAg>

Date: May 2025 (estimated)

Report 53F

Original text

Дякую!Мій внучок ,коли був маленьким,то розповідав,що з ним грався маленький ,сивий ,бородатий дідусь і говорив йому щоб забрали коробки в кладовці,бо йому вони там мішають!Рочків 4 тоді було дитині.

English translation

Thank you! When my grandson was little, he used to tell me that a little, gray-haired, bearded old man played with him and told him to take away the boxes in the pantry because they were bothering him there! The child was four years old at the time.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=UgzKP1tDvldcDDnH7_94AaABAg

Date: Apr 2025

Report 54F

Original text

В дитинстві бачила домового і образі дитини, посміхався мені , але дуже перелякалася!! І дійсно, це була піч , під піччю!!!! На сьогодні він проживає лише у моїй кімнаті , а сестру не любить

English translation

As a child, I saw a *domovyk* in the form of a child, he smiled at me, but I was very scared!! And indeed, it was by the stove, under the stove!!!! Today he lives only in my room, and he doesn't like my sister

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=zGde9nW1-5I&lc=Ugxmvt5ZNyxv6sS0Pd4AaABAg>

Date: Oct 2025 (estimated)

Motif Table

ID	Gender	1a	1b	1c	1d	1e	1f	1g	2.1a	2.1b	2.1c	2.2a	2.2b	2.2c	3a	3b	3c	3d	3e	3f
01	f		1										1							
02	m	1		1																
03	m		1								1									
04	f		1											1						
05	m		1							1								1		
06	f	1																	1	
07	f		1							1								1		
08	f		1		1											1				
09	f	1													1		1			
10	f		1											1	1		1			
11	m	1													1					
12	f	1																		
13	m	1																		
14	m	1														1				
15	f	1													1		1			
16	f	1	1		1								1							
17	m		1									1		1						
18	f	1	1	1					1											
19	m		1												1					
20	f	1	1		1										1					
21	m		1			1							1							
22	f	1	1						1											
23	m	1																		1
24	f	1														1				
25	f						1												1	
26	f	1				1													1	
27	m	1	1													1				
28	m		1																	

29	f	1				1		1											1	
30	f		1										1				1			
31	f/m		1										1			1				1
32	f			1															1	
33	(blank)							1											1	
34	f	1																	1	
35	f/m		1																1	
36	f					1														
37	f		1			1			1											
38	f/m		1			1										1			1	
39	f	1	1													1			1	
40	f						1									1			1	
41	f				1	1														
42	f						1												1	
43	f		1						1											
44	(blank)					1													1	
45	f	1	1										1			1				
46	m						1												1	
47	f						1												1	1
48	f		1	1				1			1		1			1			1	
49	f	1	1									1								
50	f	1				1										1				
51	f	1																	1	
52	f		1																	1
53	f	1	1										1							
54	f		1										1							
	Total	24	29	4	4	9	6	2	4	2	2	3	8	3	6	9	6	2	17	4

CONTENTS

Abstract	1
Introduction.....	2
Sources	2
Motifs	3
Motif Analysis	5
Conclusions	7
Appendix	8
Report 01F	8
Report 02M	8
Report 03M	9
Report 04F	9
Report 05M	10
Report 06F	10
Report 07F	11
Report 08F	13
Report 09F	14
Report 10F	14
Report 11M	15
Report 12F	16
Report 13M	16
Report 14M	17
Report 15F	17
Report 16F	18
Report 17M	18
Report 18F	19
Report 19M	20
Report 20F	20
Report 21M	21
Report 22F	22
Report 23M	22
Report 24F	23
Report 25F	23

Report 26F	24
Report 27M	25
Report 28M	26
Report 29F	26
Report 30F	27
Report 31F&M	28
Report 32F	29
Report 33	30
Report 34F	30
Report 35F&M	31
Report 36F	32
Report 37F	33
Report 38F&M	34
Report 39F	35
Report 40F	36
Report 41F	36
Report 42F	37
Report 43F	37
Report 44	38
Report 45F	39
Report 46M	39
Report 47F	40
Report 48F	41
Report 49F	42
Report 50F	43
Report 51F	44
Report 52F	45
Report 53F	45
Report 54F	45
Motif Table	46